

**Бугунги кун
ижтимоий-психологик
муаммоларининг ўзига хос
хусусиятлари**

ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАР ИТТИФОҚИ

ЁШЛАРГА ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МАРКАЗИ

**«БУГУНГИ КУН ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК
МУАММОЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ»
МАВЗУСИДАГИ ХАЛҚАРО
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ**

Мақолалар тўплами
1-қисм

Тошкент-2021

ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ БОЛА ХУЛҚ-АТВОРНИНГ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

*Жураев Хайдаржон Одилбойевич
Наманган давлат университети Психология йўналишида
Магистратура биринчи босқич талабаси*

Бугунги кунда жамиятимизда ёшларга булаётган етибор жудда хам йуқори бўлиб бормоқда лекин аксарият ёшларимиз хулқ атворида куполлик ва жизакиллик агрессив харакатлар намойон бўлмоқда. Бундай агрессив хулқ атвор шакилангунча бўлган даврга етибор бериб ўрганилса оилавий мухитга бориб тақалади. Соғлом оила мухитида соғлом авлодлар тарбияланиб, камол топади. Маълумки, дунёга келган гўдакнинг ижтимоий- лашуви, даставвал, оилада амалга ошади. Айнан шу масканда бола ижтимоий мухитга мослашиб, ижтимоий меъёрлар ва қадрият- ларни ўзлаштиради. Шулар асосида ижтимоий ҳаётга кириб боради. Фарзанд оилада камол топар экан, у оила аъзоларининг ўзаро муносабатларидан доимо ибрат олади. Шулар заминида у бошқа кишиларнинг хулқ-атвори, хатти-харакатларини ўрганиб, фарқлай бошлайди ва улар билан муносабатга киришиш, мулоқотда бўлишнинг усул хамда шаклларини ўрганиб боради.

Айнан оила бағрида бола бошланғич ижтимоийлашувни олади. Оила аъзоларининг муносабатлари мисолида у бошқалар билан мулоқот қилишга ўрганади, хулқ-атвори ва муносабатлар турларини тушуниб боради, бу тушунчалар унинг ўсмирлик ва балоғат йилларида сакланиб қолади. Ота-онанинг фарзандининг нотўғри хатти-харакатига нисбатан реакцияси, ота-оналар ўртасидаги муносабатлар хусусияти, оиладаги уйғунлик ёки келишмов- чилик даражаси, қондош ака-ука ва опа-сингиллар ўртасидаги муносабатлар хусусияти оилада ва ундан ташқарида боланинг агрессив хулқ-атворини белгилаб берувчи, унинг балоғат йилларида атрофидагиларга нисбатан муносабатларига таъсир кўрсатувчи омиллардир.

Афсуски, айрим оилаларда ўз ота-онасининг меҳр-оқибатидан бебахра ўсаётган болалар хам йўқ эмас. Бундай оилаларда ота-она билан фарзанд ўртасидаги муносабатларнинг ижобий психологик эмаслиги ачинарли ҳолдир, албатта. Аксарият ота-оналар ўз фарзандлари тарбиясига ғамхўрлик, меҳрибонлик, сабр-тоқат, меҳр каби хислатлар билан ёндашиш ўрнига, куч, айниқса, жисмоний жазо усули билан таъсир ўтказадилар. Ўз навбатида, бу каби хатти- харакатлар болаларда агрессив хулқ-атворнинг шаклланишига замин

бўлади.

Бугунги кунда агрессив болалар сонининг ортиб бораётганлиги психологияда долзарб муаммо саналмоқда. Болаларда агрессив хатти-харакатларнинг пайдо бўлиши мураккаб, кўп қиррали жараён бўлиб, унга кўпгина омиллар ўз таъсирини ўтказишади. Агрессив хатти-харакатлар оила, тенгдошлар гуруҳи, оммавий ахборот воситалари таъсирида пайдо бўлади.

Бола агрессив хатти-харакат турларини қуйидаги уч асосий манбадан «озикланиб тўплайди»:

1) носоғлом оила муҳити. Бундай оилаларда ота-она билан фарзанд ўртасидаги муносабатнинг ижобий психологик муҳитда эмаслиги, фарзандлар ўртасидаги келишмовчиликлар, оиладаги можаролар, низолар, оилавий ҳамфикрликнинг мавжуд эмаслиги болаларда агрессив хулқ-атворнинг шаклланишига имкон яратади. Болалардаги агрессивликнинг намоён бўлиши оилавий муҳитнинг таъсир даражасига боғлиқдир;

2) тенгдошлар гуруҳи. Болалар оиладан ташқарида, тенгқур-лари билан бўлган муносабатда ҳам агрессив хатти-харакатларни ўзларига сингдирадилар. Аксарият ҳолларда, болалар тенгдош дўстларининг хатти-харакатларини кузатиб, ўзларини агрессив бошқаришга уринадилар. Ҳаддан ташқари агрессив болалар ўз тенгдошлари сафидан сиқиб чиқарилади. Бундай болалар ўзларини хўрлангандек ҳис қилиб, ўзлари каби агрессив болалар гуруҳидан жой топишга уринадилар. Бу эса муаммо устига муаммо туғдирмай қолмайди;

3) оммавий ахборот воситалари. У бугунги кунда болаларга таъсир этаётган энг кучли қуролдир. Бу борада интернетнинг таъсири кучайиб бормоқда. Болалар интернет алоқалари орқали ўз табиатларига тўғри келмайдиган маълумотлар билан ҳам таниш-моқдалар. Шунингдек, телевиденида намоён этилаётган турли жангари фильмлар, кўрсатувлар ҳам болаларда агрессив хусусиятларнинг шаклланишига таъсир қилмоқда. Бир қатор психологларнинг таъкидларича, оиладаги муҳит, ота-она ва ота-она билан бола ўртасидаги муносабат, оилавий ҳамжиҳатлик ёки аксинча, келиша олмаслик, опа-сингиллар, ака-укалар билан яқинлик даражаси, фарзанди томонидан қилинган нотўғри, янглиш хатти-харакатларга нисбатан ота-онанинг реакцияси – оилада шаклланиши мумкин бўлган агрессив хатти-харакатларнинг омиллари ҳисобланади. Шундай экан оилада Ота-она ўз фарзандига бўлган муносабатини тўғри тушуниши кераклиги оила даврасида болалар ёнида турли хил конфликт ҳолатларини олдини олиш кераклигига етибор бериш ва бунинг таъсири орқали болада агрессив хулқ-атвор шаклланиши мумқунлигини етибор қаратиш лозим. Хар қандай шароитда ҳам оилада фарзандга бор меҳрини бериш ва унинг учун вақт ажиратиб фарзандининг дардини ешитиб унга энг яқин

O'ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI MUASSISLIGIDAGI
"YOSHLARGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK
XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" NNT

SERTIFIKAT

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

"Bugungi kun ijtimoiy-psixologik muammolarining o'ziga xos xususiyatlari"ga bag'ishlangan Xalqaro konferensiyasida *"Oilaviy munosabatlarning bola xulq-atvorning shakllanishiga ta'siri"* mavzusidagi maqolasi bilan ma'ruza qilganligi uchun taqdirlanadi.

Direktor: D.Shodiyeva
Sana: "5" dekabr, 2021 yil

D.Shodiyeva

YOSHLARGA
IJTIMOIY-PSIXOLOGIK
XIZMAT KO'RSATISH
MARKAZI

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

GUVOHNOMA

Maqola muallifligi bo'yicha

"Oilaviy munosabatlarning bola xulq-atvorning shakllanishiga ta'siri" (muallif: Jurayev Xaydarjon Odilboyevich) mavzusidagi maqola **2021-yil 1-dekabrda** qabul qilinganligini tasdiqlaymiz va mazkur maqola 2021-yil 4-dekabrda **«Bugungi kun ijtimoiy-psixologik muammolarining o'ziga xos xususiyatlari»** mavzusidagi **Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya** maqolalari to'plamida nashr etildi.

To'plam uchun berilgan maqolalar "Yoshlarga ijtimoiy-psixologik xizmat ko'rsatish markazi"ning pmt.uz rasmiy saytiga joylashtiriladi.

Yoshlarga ijtimoiy-psixologik
xizmat ko'rsatish markazi
direktori

D.Shodiyeva

Toshkent shahri Chilonzor tumani,
Qatorol ko'chasi, 60 B-uy.